

NOSIR XISRAV “SAFARNOMA”SIDA SHAHARLAR TAVSIFI

Nuriddinbekova Muslima Muxiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

O`zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

malikanuriddinbekova@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15461143>

Annotatsiya: ushbu maqolada Nosir Xisravning “Safarnoma” asarida shaharlar tasviri, ularning madaniy, ilmiy va geografik jihatlari qanday tasvirlanganligi tahlil qilinadi. Muallif o`z zamonasidagi shaharlarni faqat tashqi ko`rinishi bilan emas, balki u yerlardagi ilm ahllari, til tafovutlari va shaharlarning diniy- ma`naviy hayoti bilan birga tasvirlagan.

Kalit so`zlar: Nosir Xisrav, Safarnoma, shaharlar tavsifi, islomiy geografik nasr, badiiy tasvir, o`xshatish, mubolag`a, til tafovuti.

Nosir Xisrav XI asrda yashab ijod qilgan fors-tojik shoiri, mutafakkiri va davlat arbobidir. U Mahmud G`aznaviy hamda uning o`g`li Ma`sud G`aznaviy saroyida mirzalik qilgan, soliq mahkamasini boshqargan. Keyinchalik esa haj qilish sababi ila 7 yil davomida (1045-1052) Eron, Ozarbayjon, Armaniston, Suriya ,Misr, Arabiston, Iroq mamlakatlarida sayohat qildi. Uning bu sayohati o`z davri uchun eng uzoq, shu bilan birga , qiziq, sargushashtlarga boy safarlardan biri deyish o`rinlidir. Ushbu sayohat natijasida esa islomiy-geografik nasriy asarning yorqin na`munasi- “Safarnoma” dunyo yuzini ko`rdi. Ulug` adib o`z ko`zi bilan ko`rgan voqealarni, shuningdek, safar davomida har bir tafsilotni boy dunyoqarashi va keng fikri ila yoritib bergan.

Asar davomida, ayniqsa, shaharlarning tavsifi alohida o`rin tutadi. Ijodkor qaysi shaharga borsa ham, diqqat e`tiborini shahar ulug` kishilariga, olim-u fuzalolarga qaratgan hamda ular bilan muloqotda bo`lishga harakat qilgan. Masalan, sayohatining dastavvalida Simnon shahriga kelib, u yerda bir muddat yashaganligi, ilm ahlini izlaganligini ta`kidlaydi: *“Menga ustod Ali Nisoiy degan kishini ko`rsatishdi va huzuriga bordim. U hali yosh bo`lib, fors tilining Daylam lahjasida gapirardi. U sochini o`stirgan bo`lib, bir guruh shogirdlari tib, hisob , ba`zilari “Iqlidus”(Yevklid)kitobini o`qib o`tirardi. U bilan munozaraga kirishganimda, “hisob ilmini mukammal bilmayman, balki endi o`rganmoqchiman” degan javob oldim. Keyin o`zimga dedim : “Agar o`zi bilmasa, boshqalarga qandoq o`rgatarkin?” (3,17).*

Bu orqali adib voqeani shunchaki bayon qilayotgani yo`q balki, til tafovutlarini ko`rsatib beryapti. Ichki monolog orqali o`z ichki dunyosini, mulohazalarini ko`rsatib bermoqda. Shuningdek, mazkur parcha orqali Nosir Xisravni bilim izlovchi, tanqidiy fiklovchi, shubha bilan yodashuvchi shaxs sifatida o`quvchi ko`z o`ngida gavdalantiradi.

Tabriz shahri haqida yozar ekan, bu shaharni obod va gavjum ekanligini, Ozarbayjon poytaxti hisoblanishini aytib o`tgan. Ushbu shaharda ham Qatron ismli shoir bilan ko`rishganligini, unga ba`zi baytlar sharxida yordam berganligi adibning ilm ahliga doim ishtiyoqmand ekanligini bilib olishimizga turtki bo`ladi.

“Ixlot shahri musulmonlar va armanilar chegarasidagi shahardir. Bu joy amirining ismi Nasruddavla bo`lib, yoshi yuzdan ham oshib ketgandir”(3,21) Ixlot shahrining bunday nomlanishiga sabab qilib, arab , fors va arman tillarida so`zlashishlarini keltirgan. Zero, Ixlot “aralashgan”, “omuxta” degan ma`nolarni anglatadi.

Qohira shahri haqida atroflicha , ancha keng ma`lumotlar berib o`tilgan. Shaharning qanday nomlangani-yu, u haqidagi ajoyibotlargacha imkon qadar ma`lumot berilgan, desak mubolag`a bo`lmaydi. Masalan, ushbu shahar kuch bilan ishg`ol etilgani uchun “Qohira” nomini olganligi, Nil daryosini kechib o`tishda qora itdan foydalanganligi haqidagi o`rinlar asarga qiziqishni orttirishi mumkin. Muallif nafaqat eshitgan xabarlarini , balki, o`sha paytda o`z ko`zi bilan ko`rgan shaharni ham tavsiflaydi: *“Karvonsaroylar, xammom va boshqa imoratlarning sanog`iga yetib bo`lmaydi. Sulton qasri Qohira shahri o`rtasida bo`lib, uning barcha tarafi ochiq va unga hech qanday imorat tutashmagan. agar shar tashqarisidan qaralsa, imoratlarning ko`pligi va mahobatligidan sulton qasri toqqa o`xshab ko`rinadi.”* (3, 48) . Ushbu parcha bir qancha badiiy tasvirlarga boydir. Masalan, *“sanog`iga yetib bo`lmaydi”* orqali bu yerda imoratlar sonining nihoyatda ko`pligi **mubolag`a** orqali ifodalangan. **O`xshatish(tashbeh)** orqali esa sulton qasrining ulug`vorligi , mahobati toqqa quyoslanmoqda. Bu tasvirlar orqali muallif shahar va qasrning ulug`vorligini ta`sirchan ifodalagan.

O`z yurtidan ziyorat umidida safar qilgan Nosir xisrav makka shahri haqida ham quyidagicha ta`rif bergan: *“Makka shahri baland tog`lar orasida joylashgan. Qaysi tomondan borilmasin, to yaqin borilmaguncha shahar ko`rinmaydi. Makkadan yarim farsax masofada barcha yo`llarda, maxsus belgilar, qo`yilgan va masjidlar qurilgan. Umrani ado qilish uchun uzoqdan kelgan odamlar bu yerda ehrom kiyishadi. ... Makka ob-havosi g`oyat issiq bo`ladi. Quduqlarining suvi sho`r, ichib bo`lmaydi. Hatto qishda ham har xil mevalardan topiladi a do`konlar bo`shab qolmaydi.”*(3,73) Ushbu parcha orqali shahar haqida bir qancha ma`lumotlar olishimiz mumkin. Shuningdek, muallif *“do`konlari bo`shab qolmaydi”* jumlasida **giberbola (bo`rttirish)** orqali Makkaning savdo-sotiq jihatdan serqatnov, boy bozorlariga ishora qiladi. *“ob-havosi g`oyat issiq... hatto qishda ham har xil mevalar topiladi”*-issiq iqlimga qaramay, mevalar borligini aytish orqali qarama-qarshilik yuzaga keladi. *“g`oyat issiq”, “sho`r, ichib bo`lmaydi”* sifatlari orqali muhitga baho berilgan.

Xulosa qiladigan bo`lsak, Nosir Xisravning “Safarnoma” asari o`z zamonasining shahar hayoti, ilmiy-madaniy muhitini yoritishda beqiyos manba bo`lib xizmat qiladi. Asarda har bir shahar o`ziga xoslik bilan tasvirlangan bo`lib, muallif faqat tashqi ko`rinish bilangina cheklanmay, balki shahar aholisi, ilm ahli, madaniy-tarixiy obidalar, tillar tafovuti kabi ichki qatlamlarni ham teran yoritadi. Ayniqsa, badiiy tasvir vositalarining — mubolag`a, o`xshatish, sifatlash, qarama-qarshilik kabi uslublarning qo`llanilishi tasvirlarni yanada jonli va obrazli qiladi.

“Safarnoma”dagi shahar tavsiflari Nosir Xisravning nafaqat sayohatchi, balki ziyoli, tanqidiy fikrlovchi va chuqur mushohada yurituvchi shaxs ekanini ko`rsatadi. Bu asar orqali o`quvchi XI asr musulmon olami hayotiga nazar tashlaydi, tarix va adabiyot tutashgan bir manzara bilan yuzma-yuz keladi. Shuning uchun “Safarnoma” faqat sayohat asari emas, balki adabiy, madaniy va tarixiy meros sifatida alohida qadrlanishi lozim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hasanov. H . Sayyoh olimlar. –Toshkent: O`zbekiston . 1981.110-116 b.

2. Ma`naviyat yulduzlari (To`plovchi va mas`ul muharrir M.Xayrullayev).- Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti,2001.
3. Nosir Xisrav. Safarnoma. – Toshkent: Sharq . 2003.
4. Umurov. H. Adabiyot qoidalari.- Toshkent: O`qituvchi. 2011.
5. Исроилова, С. М., & Мадумарова, М. Д. (2022). ПОИСК НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. *Вопросы науки и образования*, (1 (157)), 8-14.
6. Nurmatov.A. “Ommaviy axborot vositalarida til va uslub masalasi: tahlil, tasnif, qiyos” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya,2023. 582-586.

INNOVATIVE
ACADEMY